

Desarrollo de habilidades matemáticas en educación inicial desde el enfoque Waldorf en un contexto intercultural

Development of Mathematical Skills in Early Childhood Education from the Waldorf Approach in an Intercultural Context

Desenvolvimento de habilidades matemáticas na educação infantil a partir da abordagem Waldorf em um contexto intercultural

María Esther Quispe Mamani
Universidad César Vallejo, Perú
calquita.7@gmail.com.pe
orcid.org/0000-0003-0896-144X

Rocío Ursula Valdez Torres
Universidad César Vallejo, Perú
rociovaldeztorres@gmail.com
orcid.org/0009-0002-6080-9517

Nolberto Juli Laqui
Universidad Continental, Perú
tutor.juli@gmail.com
orcid.org/0009-0006-1964-2304

RESUMEN

Introducción. En el marco de la educación orientada a la inclusión y la equidad es fundamental fortalecer el desarrollo de habilidades matemáticas desde la educación inicial. **Objetivo.** Determinar el impacto de la pedagogía Waldorf en el desarrollo de las habilidades matemáticas en niños de educación inicial en un contexto intercultural de Calca, Cusco. **Método.** Se desarrollo una investigación aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño cuasi- experimental pretest-postest. La muestra estuvo conformada por 99 niños seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizó una lista de cotejo con adecuada confiabilidad ($\alpha = 0,828$), aplicada mediante observación sistemática, y los datos se analizaron con estadística descriptiva e inferencial (t de Student). **Resultado.** Evidenciaron mejoras significativas en la noción de tiempo, conservación de cantidad, clasificación y ($p < 0,001$), sin cambios en la noción de objetos y espacio. **Conclusión.** La pedagogía Waldorf favorece el desarrollo de habilidades matemáticas desde un enfoque experiencial, aunque presenta limitaciones en el componente visoespacial.

Palabras clave: Pedagogía Waldorf; Educación Inicial; matemáticas; interculturalidad; aprendizaje.

ODS: ODS 4; Educación de calidad, ODS 10; Reducción de desigualdades

ABSTRACT

Introduction. Within the framework of education oriented towards inclusion and equity, it is fundamental to strengthen the development of mathematical skills from early childhood education. Objective. To determine the impact of Waldorf pedagogy on the development of mathematical skills in early childhood education children in an intercultural context in Calca, Cusco. Method. An applied research study was

conducted with a quantitative approach and a quasi-experimental pretest-posttest design. The sample consisted of 99 children selected through non-probability convenience sampling. A checklist with adequate reliability ($\alpha = 0.828$) was used, applied through systematic observation, and the data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Student's t-test). Results. Significant improvements were observed in the concepts of time, conservation of quantity, and classification ($p < 0.001$), with no changes in the concepts of objects and space. Conclusion. Waldorf pedagogy fosters the development of mathematical skills from an experiential approach, although it presents limitations in the visuospatial component.

Keywords: Waldorf pedagogy; Early childhood education; mathematics; interculturality; learning.

SDGs: SDG 4; Quality education, SDG 10; Reduced inequalities

RESUMO

Introdução. No âmbito da educação orientada para a inclusão e a equidade, é fundamental fortalecer o desenvolvimento das habilidades matemáticas desde a educação infantil. Objetivo. Determinar o impacto da pedagogia Waldorf no desenvolvimento das habilidades matemáticas em crianças da educação infantil em um contexto intercultural em Calca, Cusco. Método. Foi realizado um estudo de pesquisa aplicada com abordagem quantitativa e delineamento quase-experimental pré-teste/pós-teste. A amostra foi composta por 99 crianças selecionadas por amostragem de conveniência não probabilística. Utilizou-se um checklist com confiabilidade adequada ($\alpha = 0,828$), aplicado por meio de observação sistemática, e os dados foram analisados utilizando estatística descritiva e inferencial (teste t de Student). Resultados. Observaram-se melhorias significativas nos conceitos de tempo, conservação da quantidade e classificação ($p < 0,001$), sem alterações nos conceitos de objetos e espaço. Conclusão. A pedagogia Waldorf promove o desenvolvimento de habilidades matemáticas a partir de uma abordagem experiencial, embora apresente limitações no componente visoespacial.

Palavras-chave: Pedagogia Waldorf; Educação infantil; matemática; interculturalidade; aprendizagem.

ODS: ODS 4; Educação de qualidade, ODS 10; Redução das desigualdades

Introducción

El desarrollo del pensamiento matemático en la primera infancia exige propuestas que integren lo cognitivo, lo creativo y lo emocional; en este sentido, la pedagogía Waldorf se plantea como una alternativa integral que promueve el aprendizaje mediante el arte, el juego y la experiencia sensorial, con un enfoque humanista orientado a la formación completa del niño (Llumiquinga et al., 2022); basada en la visión de Rudolf Steiner, esta propuesta educativa busca equilibrar el desarrollo intelectual, emocional y físico, dando un lugar central a la autonomía y a la imaginación como motores del aprendizaje infantil (Marvelos & Daraduomis, 2020), y se sustenta en la antroposofía y en valores que impulsan la libertad y el pensamiento

crítico (Friesen & Su, 2022); también incorpora expresiones artísticas y el contacto directo con la naturaleza para que los niños aprendan de manera más significativa y conectada con su entorno (Steiner, 2003; citado por Turós, 2024), mientras que prácticas como el juego y la eurytmia ayudan a despertar la creatividad y fortalecer la voluntad en los niños (Abdom & Ghislotti, 2021).

La metodología Waldorf impulsa el desarrollo integral del niño a través de experiencias artísticas, manuales y vivenciales que fortalecen su motricidad, su coordinación y su capacidad de imaginar y crear (León et al., 2025); actividades como la pintura, la eurytmia, el cuento y la dramatización ayudan a que los niños expresen sus emociones, se relacionen mejor con los demás y aprendan a cooperar de manera espontánea (Wagnon, 2021); el uso de materiales naturales y de espacios abiertos ayuda a que los niños aprendan a través de la imitación, la repetición y el ritmo diario, respetando el proceso y el crecimiento individual de cada uno (Cobacango & Simbaña, 2023); en este enfoque, el docente acompaña el proceso como una guía, y la evaluación se entiende como un proceso formativo y holístico que considera el desarrollo del niño en su totalidad (Salchegger et al., 2021).

La interculturalidad es un eje fundamental que ayuda a promover el respeto y la valoración de la diversidad dentro de los sistemas educativos (Roque et al., 2020); en América Latina, la educación intercultural bilingüe (EIB) integra las lenguas y los saberes originarios a través de propuestas contextualizadas y colaborativas que responden a la realidad de cada ámbito (Santana et al., 2025), fortaleciendo la identidad y la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa (Martínez & Martínez, 2021); en este marco, la pedagogía Waldorf dialoga con estas realidades y ofrece prácticas inclusivas que articulan matemáticas e interculturalidad (Tsamiyah & Ernesto, 2023).

Las matemáticas, esenciales para el pensamiento analítico y la resolución de problemas (Chacón et al., 2020), se organizan en ramas como álgebra y geometría, integrando enfoques puros y aplicados que permiten representar situaciones reales (Rosales, 2024); la metodología Waldorf propone una enseñanza vivencial basada en la manipulación, el arte y el ritmo, favoreciendo la comprensión significativa (Camacho et al., 2025); en la primera infancia, el pensamiento matemático se forma a través de la interacción con el entorno y el movimiento, consolidando nociones como espacio, tiempo, conservación de cantidad, clasificación y número (Rodríguez, 2020).

En el contexto peruano, la educación inicial aún enfrenta limitaciones en la aplicación de metodologías activas, en la formación docente y en la disponibilidad de materiales (Caballero et al., 2026); la articulación entre la pedagogía Waldorf y la EIB ofrece una alternativa para fortalecer el aprendizaje matemático mediante experiencias vivenciales y comunitarias, especialmente en zonas rurales con población quechua Collao (Kai Li, 2021); no obstante, persisten desafíos como la escasa capacitación docente y la resistencia a enfoques innovadores; en este escenario, la pedagogía Waldorf se presenta como una propuesta capaz de enriquecer la enseñanza de las matemáticas desde procesos integrales y creativos, aportando evidencia relevante sobre su impacto en contextos poco estudiados.

En consecuencia, el enfoque Waldorf se plantea como una alternativa pedagógica que posibilita abordar la enseñanza de las matemáticas desde procesos integrales, creativos y con sentido, superando las limitaciones propias de los métodos tradicionales; su análisis resulta pertinente para comprender su influencia en el desarrollo de habilidades cognitivas y su capacidad de adaptarse a distintos contextos educativos; bajo esta perspectiva, la presente investigación ofrece evidencia empírica sobre su aplicación en un escenario poco explorado, ampliando el conocimiento existente y permitiendo contrastar sus hallazgos con estudios previos.

Objetivos y preguntas de investigación

El estudio busca determinar el impacto de la pedagogía Waldorf en el desarrollo de habilidades matemáticas en niños de educación inicial que viven en contextos rurales e interculturales, atendiendo a la necesidad de propuestas pedagógicas innovadoras que impulsen aprendizajes significativos desde una perspectiva integral del desarrollo infantil; de acuerdo con UNICEF (2020), se subraya que las instituciones educativas deben potenciar tanto las competencias cognitivas como las socioemocionales para consolidar procesos de aprendizaje más sólidos; en este contexto, la investigación se realiza con niños de la provincia de Calca, Cusco, aportando evidencia empírica sobre la pertinencia de enfoques pedagógicos integrales en escenarios interculturales.

Con base en este planteamiento, se formula el siguiente objetivo general: determinar el impacto de la pedagogía Waldorf en el desarrollo de las habilidades matemáticas en niños del nivel inicial de la provincia de Calca, Cusco; a partir de ello, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la aplicación de la pedagogía Waldorf influye en el desarrollo de las habilidades matemáticas (noción de

objetos y espacio, noción de tiempo, conservación de cantidad, condiciones de clasificación y las nociones de número) en niños de educación inicial de la provincia de Calca, Cusco, durante el 2025?

Método

Diseño de investigación

La investigación fue aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental, orientada a analizar la relación causal entre la aplicación de la pedagogía Waldorf y el desarrollo de habilidades matemáticas en niños de educación inicial; se trabajó con un nivel explicativo y bajo el método hipotético-deductivo para contrastar hipótesis a partir de datos empíricos, siguiendo los lineamientos de Hernández & Mendoza (2023); las variables del estudio fueron: Pedagogía Waldorf como variable independiente, entendida como un enfoque que integra pensamiento, emoción y acción, respetando ritmos de aprendizaje y fortaleciendo el rol familiar (Cobacango & Simbaña, 2023), implementada mediante actividades como dibujo, pintura, euritmia, cuentos y dramatización; y desarrollo de habilidades matemáticas como variable dependiente, concebida desde un enfoque semiótico (Villa & Rodríguez, 2025) y evaluada en cinco dimensiones: noción de objeto y espacio, noción de tiempo, conservación de cantidad, clasificación y noción de número.

Población y muestra

La población estuvo conformada por 200 niños del nivel inicial de instituciones educativas rurales de la provincia de Calca, Cusco; como criterio de inclusión, se consideró a los niños y niñas que pertenecían al nivel inicial y que contaban con el consentimiento informado firmado por sus padres o tutores; mientras que se excluyó a aquellos que no cumplían con estas condiciones; la muestra fue de 99 estudiantes, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, distribuidos en dos grupos: 50 en el grupo control y 49 en el grupo experimental; el estudio se desarrolló bajo un diseño cuasi experimental con grupos no equivalentes, en el que se aplicó un pretest y un postest a ambos grupos, con el propósito de evaluar los cambios atribuibles a la intervención pedagógica.

Instrumentos

La investigación utilizó una observación sistemática apoyada en una lista de cotejo compuesta por 20 ítems organizados en cinco dimensiones del desarrollo matemático: noción de objetos y espacio, noción de tiempo, conservación de cantidad, clasificación y noción de número; cada ítem se evaluó mediante una escala dicotómica (sí = 1 / no = 0), lo que permitió obtener puntajes por dimensión y un puntaje global para comparar los resultados del pretest y el postest, además de identificar indicadores vinculados a actitudes y habilidades (DNTHyC, 2022); la consistencia interna del instrumento alcanzó un alfa de Cronbach de 0.828, lo que evidencia un nivel adecuado de fiabilidad; asimismo, se consideró el coeficiente KR-20, equivalente al alfa en instrumentos con ítems dicotómicos, lo que reafirma su validez en estudios educativos (Toro et al., 2022); en cuanto a la validez de contenido, cuatro especialistas en educación revisaron la pertinencia, claridad y coherencia de los ítems, realizando los ajustes necesarios para asegurar su adecuación al contexto del estudio.

Procedimiento

La información se obtuvo a través de una ficha de cotejo que permitió registrar los puntajes del pretest y el postest; la intervención aplicada al grupo experimental, basada en la metodología Waldorf, se desarrolló durante tres semanas e incluyó 15 sesiones de una hora, en las que se trabajó con materiales naturales y concretos como papas nativas, semillas, lana y arcilla y se incorporaron el juego, el arte, la narración de cuentos y saberes de la comunidad, entre ellos el calendario agrícola y el uso de plantas medicinales, dentro de un enfoque vivencial y lúdico; las sesiones abordaron de manera progresiva las dimensiones del desarrollo matemático: noción de objetos y espacio, noción de tiempo, conservación de cantidad, clasificación y noción de número, mediante actividades como clasificar objetos por forma, color y tamaño, ordenar secuencias temporales, conservar cantidades con materiales concretos, agrupar elementos según criterios propios y reconocer números asociados a cantidades reales; la evaluación se realizó con una lista de cotejo dicotómica (“sí lo hace / no lo hace”), lo que permitió verificar de manera observable el logro de competencias; posteriormente, los datos fueron organizados y categorizados para su análisis e interpretación.

Análisis de datos

El análisis de los datos se llevó a cabo utilizando Excel y SPSS, aplicando estadística descriptiva y la prueba t de Student para comparar los grupos y poner a

prueba las hipótesis; los resultados se organizaron en los niveles de inicio, proceso, logro y logro destacado; asimismo, se respetaron los principios éticos establecidos por la comunidad científica y las normativas vigentes, garantizando la confidencialidad, la autonomía y el trato respetuoso hacia los participantes; también se siguieron las normas APA (2019, 6.ª edición) y se empleó Turnitin para verificar la originalidad del trabajo, asegurando integridad y transparencia en todas las etapas del proceso investigativo.

Resultados

Tabla 1. Nivel de matemática

Niveles	Matemáticas			
	Pre test (%)	Post test (%)	Pre test (%)	Post test (%)
	Experimental		Control	
En inicio	100.00%	2.04%	100.00%	100.00%
En Proceso	0.00%	87.76%	0.00%	0.00%
Logro	0.00%	10.20%	0.00%	0.00%
Logro destacado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Nota: Distribución de los estudiantes según los niveles de logro en el área de Matemática antes (pre test) y después (post test)

Tras aplicar la metodología Waldorf, el grupo experimental mostró un progreso notable: en el pre-test, el 100% de los estudiantes se ubicaba en “En inicio”, mientras que en el post-test solo el 2.04% permaneció en ese nivel, el 87.76% avanzó a “En proceso” y el 10.20% alcanzó “Logro”; en contraste, el grupo con metodología tradicional mantuvo el 100% en “En inicio” tanto al inicio como al final, evidenciando que la Pedagogía Waldorf generó un avance significativo en el desarrollo de las habilidades matemáticas.

Tabla 2. Noción de objetos y noción de tiempo

Noción de objetos y espacio				
Niveles	Pre test (%)	Post test (%)	Pre test (%)	Post test (%)
	Experimental		Control	
En inicio	97.96%	97.96%	98.00%	98.00%
En Proceso	2.04%	2.04%	2.00%	2.00%
Logro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Logro destacado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Noción de tiempo				
Niveles	Pre test (%)	Post test (%)	Pre test (%)	Post test (%)

	Experimental		Control	
En inicio	100.00%	36.73%	98.00%	92.00%
En Proceso	0.00%	57.14%	2.00%	8.00%
Logro	0.00%	6.12%	0.00%	0.00%
Logro destacado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Nota: Distribución de los estudiantes según los niveles de logro en la noción de objetos y espacio, y noción de tiempo (pre test) y después (post test)

La noción de objetos y espacios no mostró cambios relevantes tras la aplicación de la metodología Waldorf: en el grupo experimental, el 97.96% de los estudiantes permaneció en “En inicio” y solo el 2.04% avanzó a “En proceso”, sin alcanzar niveles superiores; de forma similar, en el grupo control, el 98% continuó en “En inicio” y apenas un 2% pasó a “En Proceso”, evidenciando que la intervención no generó mejoras en esta dimensión. En contraste, la noción del tiempo sí presentó avances en el grupo experimental: del 100% en “En inicio” en el pre-test, tras la intervención solo el 36.73% permaneció en ese nivel, mientras que el 57.14% progresó a “En proceso” y el 6.12% alcanzó “Logro”; en el grupo control, instruido con metodología tradicional, las variaciones fueron mínimas, pasando de 98% a 92% en “En inicio”, con solo un 8% en “En proceso”, lo que indica que la pedagogía Waldorf contribuyó favorablemente al desarrollo de la noción de tiempo.

Tabla 3. Conservación de cantidad y condiciones de clasificación

Conservación de cantidad				
Niveles	Pre test (%)		Post test (%)	
	Experimental		Control	
En inicio	97.96%	8.16%	98.00%	96.00%
En Proceso	2.04%	40.82%	2.00%	4.00%
Logro	0.00%	51.02%	0.00%	0.00%
Logro destacado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Condiciones de clasificación				
Niveles	Pre test (%)		Post test (%)	
	Experimental		Control	
En inicio	100.00%	0.00%	100.00%	96.00%
En Proceso	0.00%	42.86%	0.00%	4.00%
Logro	0.00%	57.14%	0.00%	0.00%

Logro destacado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------	-------

Nota: Distribución de los estudiantes según los niveles de logro en la conservación de cantidad y condiciones de clasificación (pre test) y después (post test)

La aplicación de la metodología Waldorf produjo avances claros tanto en la conservación de cantidad como en las condiciones de clasificación: en conservación de cantidad, el grupo experimental pasó de 97.96% en “En inicio” a solo 8.16% tras la intervención, mientras 40.82% avanzó a “En Proceso” y 51.02% alcanzó “Logro”, frente al grupo tradicional que se mantuvo entre 96% y 98% en el nivel inicial, con apenas 4% en “En Proceso”. En la clasificación, el grupo Waldorf pasó de 100% en “En inicio” a 0% en ese nivel, alcanzando 42.86% en “En Proceso” y 57.14% en “Logro”, mientras que el grupo control permaneció prácticamente igual (96% en “En inicio” y 4% en “En Proceso”). En conjunto, los resultados evidencian que la Pedagogía Waldorf permitió que la mayoría de los estudiantes superara el nivel inicial, a diferencia del método tradicional, que no generó progresos significativos.

Tabla 4. Noción de número

Noción de número				
Niveles	Pre test (%)	Post test (%)	Pre test (%)	Post test (%)
	Experimental		Control	
En inicio	100.00%	4.08%	100.00%	92.00%
En Proceso	0.00%	46.94%	0.00%	6.00%
Logro	0.00%	48.98%	0.00%	2.00%
Logro destacado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Nota: Distribución de los estudiantes según los niveles de logro en la noción de número (pre test) y después (post test)

En cuanto a la noción de número, luego de aplicar la metodología Waldorf; en el grupo experimental, todos los estudiantes comenzaron en el nivel de "En inicio" (100%) en el pre-test, pero tras la intervención, solo un pequeño porcentaje, el 4.08%, permaneció en esa categoría; la mayoría, cerca del 47%, avanzó a "En Proceso", y casi la mitad, un 49%, logró alcanzar el nivel de "Logro"; el grupo de control, que utilizó la metodología tradicional, mostró cambios mínimos: la mayoría, alrededor del 92%, siguió en "En inicio", solo un 6% progresó a "En Proceso" y apenas un 2% llegó a lograrlo; indican que la pedagogía Waldorf tuvo un impacto notable en el desarrollo de las nociones numéricas.

Tabla 5. Prueba comparativa t diferencia de medias

	Grupo	n	Promedio	Desv,	Dif	Li	Ls	t	P
Nivel de Matemática									
Antes (pre test)	Experimental	49	3,22	1,78	0,18	-0,904	1,256	-0.479	0.633
	Control	50	3,40	1,86					
Después (post test)	Experimental	49	13,88	1,54	-8,60	-10,144	-7,052	23.950	0.000
	Control	50	5,28	2,00					
Noción de objetos y espacio									
Antes (pre test)	Experimental	49	4,29	3,95	0,51	-1,239	2,267	-0.630	0.530
	Control	50	4,80	4,16					
Después (post test)	Experimental	49	4,29	3,95	0,51	-1,239	2,267	-0.630	0.530
	Control	50	4,80	4,16					
Noción de tiempo									
Antes (pre test)	Experimental	49	2,25	2,90	0,16	-0,908	1,218	-0.245	0.807
	Control	50	2,40	3,39					
Después (post test)	Experimental	49	12,96	3,94	-7,76	-9,598	-5,920	9.103	0.000
	Control	50	5,20	4,51					
Conservación de cantidad									
Antes (pre test)	Experimental	49	4,59	3,93	-0,99	-2,497	0,513	1.199	0.234
	Control	50	3,60	4,29					
Después (post test)	Experimental	49	17,14	3,23	-11,04	-12,987	-9,099	14.138	0.000
	Control	50	6,10	4,44					
Condiciones de clasificación									
Antes (pre test)	Experimental	49	2,55	3,55	0,45	-0,864	1,762	-0.621	0.536
	Control	50	3,00	3,64					
Después (post test)	Experimental	49	17,86	2,50	-12,96	-14,508	-11,406	19.367	0.000
	Control	50	4,90	3,98					
Noción de número									
Antes (pre test)	Experimental	49	2,45	3,70	0,75	-0,630	2,132	-1.023	0.309
	Control	50	3,20	3,61					
Después (post test)	Experimental	49	17,14	3,23	-11,74	-13,517	-9,969	13.987	0.000
	Control	50	5,40	4,93					

Nota: T: Valor de T, p-valor: Valor de probabilidad post test ($p < 0.001$)

El análisis inferencial confirmó la normalidad de los datos (Shapiro-Wilk, $p > 0,05$), permitiendo aplicar la t de Student; bajo estas condiciones, en todas las dimensiones evaluadas los grupos fueron homogéneos en el pre test, sin diferencias significativas: nivel de matemática ($t = -0,479$; $p = 0,633$), noción de objetos y espacio ($t = -0,630$; $p = 0,530$), noción de tiempo ($t = -0,245$; $p = 0,807$), conservación de cantidad ($t = 1,199$; $p = 0,234$), condiciones de clasificación ($t = -0,621$; $p = 0,536$) y noción de número ($t = -1,023$; $p = 0,309$). Sin embargo, en el post test se observaron diferencias altamente significativas a favor del grupo experimental en nivel de

matemática ($t = 23,950$; $p < 0,001$; IC [-10,144; -7,052]), noción de tiempo ($t = 9,103$; $p < 0,001$; IC [-9,598; -5,920]), conservación de cantidad ($t = 14,138$; $p < 0,001$; IC [-12,987; -9,099]), condiciones de clasificación ($t = 19,367$; $p < 0,001$; IC [-14,508; -11,406]) y noción de número ($t = 13,987$; $p < 0,001$; IC [-13,517; -9,969]); solo la noción de objetos y espacio no mostró variación. En general, los resultados muestran un impacto consistente de la metodología Waldorf, ya que su enfoque vivencial, rítmico y basado en la manipulación de materiales contribuyó a mejoras notables en la mayoría de las dimensiones matemáticas analizadas.

Discusión

Comprender el desarrollo de las habilidades matemáticas en la educación inicial supone reconocer que no se limita a aprender contenidos, sino que forma parte de un proceso amplio donde influyen la experiencia, el entorno y las prácticas de enseñanza; desde esta perspectiva, el enfoque pedagógico elegido no solo define qué se enseña, sino también cómo los niños otorgan sentido a lo que experimentan en el aula; esto cobra especial relevancia en contextos interculturales, donde el aprendizaje se nutre de la vida cotidiana y de los referentes culturales de la comunidad, lo que hace necesario examinar hasta qué punto ciertas propuestas pedagógicas logran responder a estas particularidades.

El hecho de que la equivalencia inicial entre los grupos en el pretest se transforme luego en diferencias altamente significativas en el postest no debe interpretarse únicamente como un indicador de eficacia metodológica, sino también como una señal de que el aprendizaje matemático en la educación inicial progresa de manera más favorable cuando se construye desde la experiencia; este resultado coincide con lo planteado por Guichot et al. (2021), quien sostiene que las estrategias lúdicas facilitan aprendizajes significativos; no obstante, el presente estudio permite profundizar en esta idea, al mostrar que no es el juego por sí mismo el elemento decisivo, sino la coherencia del enfoque Waldorf al integrar lo cognitivo, lo emocional y lo corporal como un sistema unificado de aprendizaje, articulado además en ritmos y ciclos evolutivos que optimizan el momento en que se introducen los contenidos (Steiner, 2003; citado por Turós, 2024).

No obstante, el comportamiento no homogéneo de los resultados muestra que la pedagogía Waldorf no influye de la misma manera en todos los procesos matemáticos. La ausencia de avances en la noción de objetos y espacio sugiere que se requieren estrategias más específicas, como apoyos visuales y actividades de

orientación espacial, aspectos que no fueron trabajados con suficiente profundidad durante la intervención; esto no contradice la teoría, sino que la matiza: mientras Tirina et al. (2021) destacan la importancia de la estimulación sensorial, investigaciones como la de Fuentes & Agramonte (2024) señalan que la comprensión espacial demanda procesos adicionales de representación gráfica, orientación guiada y organización perceptiva; en consecuencia, aunque el enfoque Waldorf ofrece una base experiencial sólida, presenta limitaciones cuando no se complementa con recursos visuales sistemáticos, lo que indica que el desarrollo del pensamiento espacial requiere una transición que no se alcanza únicamente desde lo vivencial hacia lo abstracto (Andrade, 2015).

En contraste, la mejora significativa en la noción de tiempo permite identificar una correspondencia clara entre el enfoque pedagógico y la naturaleza del contenido trabajado, ya que el tiempo es una categoría que puede interiorizarse a partir de la organización y ubicación temporal; por ello, los resultados no solo muestran un avance, sino que sugieren que el aprendizaje del tiempo se fortalece cuando el entorno educativo reproduce la lógica del propio concepto, tal como señalan Chávez et al. (2021); desde esta mirada, el éxito de la intervención no se explica únicamente por la estrategia didáctica empleada, sino por la coherencia entre el diseño pedagógico y las demandas cognitivas del contenido, lo que podría entenderse como una correspondencia entre las características del enfoque y los procesos implicados en esta dimensión.

De manera similar, los resultados vinculados a la conservación de cantidad muestran que el aprendizaje matemático en la primera infancia se fortalece cuando el niño participa activamente en la construcción de su propio conocimiento, ya que logra comprender que propiedades como la cantidad, la longitud o el volumen se mantienen estables aun cuando cambie la forma o la disposición de los objetos; en este marco, el avance observado en el grupo experimental no debe entenderse solo como un incremento en el rendimiento, sino como una señal de reorganización conceptual; esta interpretación coincide con los principios de la pedagogía Waldorf, donde el pensamiento matemático se desarrolla a partir de experiencias vivas, manipulativas y con sentido. Si bien este planteamiento se alinea con lo expuesto por Terrazo et al. (2020), el presente estudio añade un matiz importante: la efectividad del enfoque Waldorf podría deberse a que la manipulación no actúa como un recurso complementario, sino como un elemento estructural que sostiene la construcción del

conocimiento; en consecuencia, el aprendizaje no se apoya en la memorización de reglas, sino en la repetición de experiencias que permiten al niño inferir principios matemáticos desde la acción.

En lo referido a las condiciones de clasificación, los resultados muestran que el pensamiento lógico temprano se fortalece cuando las actividades se sitúan en contextos que tienen sentido para los niños, mientras que en los enfoques tradicionales la clasificación suele abordarse como una tarea abstracta, en la pedagogía Waldorf se trabaja a partir de experiencias cotidianas que permiten identificar semejanzas y diferencias, facilitando no solo la agrupación de objetos, sino también la comprensión de las relaciones que existen entre ellos; este resultado coincide con lo señalado por Guichot et al. (2021) y, además, permite reconocer que el pensamiento lógico no emerge de manera aislada, sino en diálogo con el entorno, el lenguaje y la experiencia; esto explicaría la mayor efectividad observada en el grupo experimental.

Finalmente, la noción de número fue la dimensión que mostró un avance más marcado, lo que reafirma que el aprendizaje numérico en la educación inicial necesita apoyarse en experiencias multisensoriales y situadas en el contexto cotidiano; en este proceso, el número deja de entenderse como un símbolo abstracto y se convierte en algo que los niños reconocen en su vida diaria, lo que facilita la integración de situaciones numéricas y la comprensión de la cardinalidad; esta idea coincide con lo planteado por Fuentes & Agramonte (2024) sobre la transición progresiva de lo concreto hacia lo abstracto, así como con lo señalado por Bada (2020) respecto a la importancia de vincular el número con la cultura local; no obstante, el presente estudio añade un matiz relevante: dicha transición parece fortalecerse cuando el aprendizaje articula simultáneamente lo corporal, lo emocional y lo simbólico, permitiendo una comprensión más profunda y estable del concepto numérico.

Conclusiones

Los resultados evidenciaron que la pedagogía Waldorf estuvo asociada a mejoras importantes en varias habilidades matemáticas propias de la educación inicial; las mayores diferencias entre el grupo experimental y el grupo control se observaron en la noción de tiempo, la conservación de cantidad, las condiciones de clasificación y la noción de número, donde los niños que participaron en la intervención alcanzaron un nivel de desempeño claramente superior; no obstante, esta tendencia no se replicó en todas las dimensiones: en la noción de objetos y

espacio no se registraron cambios, lo que indica que el impacto del enfoque no es uniforme y que ciertos aspectos del aprendizaje matemático podrían requerir otro tipo de mediación o un periodo más prolongado para consolidarse.

En esa línea, la pedagogía Waldorf tiende a favorecer sobre todo aquellos aprendizajes que pueden construirse a partir de la experiencia directa, el ritmo y la interacción significativa, aspectos especialmente relevantes en la educación inicial; aun así, no es posible atribuirle una efectividad uniforme en todas las dimensiones del aprendizaje matemático; los resultados más bien indican que este enfoque necesita complementarse con otras estrategias que fortalezcan áreas específicas, como la percepción espacial, para lograr un desarrollo más equilibrado; desde esta perspectiva, el estudio no solo confirma el potencial del enfoque Waldorf, sino que también ofrece elementos que permiten pensar en una aplicación más reflexiva y contextualizada dentro de escenarios educativos interculturales.

Limitaciones de la investigación

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra el uso de un muestreo no probabilístico por conveniencia, lo que reduce la posibilidad de extrapolar los resultados a toda la población infantil de la provincia de Calca; a ello se suma que la aplicación de la pedagogía Waldorf se desarrolló en un periodo relativamente corto, lo que impide valorar sus efectos en el largo plazo; otro aspecto relevante es que no todas las dimensiones matemáticas mostraron avances; en particular, la noción de objetos y espacio no presentó cambios, lo que evidencia la necesidad de complementar la metodología con recursos gráficos y materiales más estructurados. Finalmente, factores externos como la formación docente, la disponibilidad de materiales didácticos y las condiciones propias de las instituciones educativas rurales pudieron influir en los resultados obtenidos.

Prospectiva y futuras líneas de estudio

Los resultados de este estudio no solo contribuyen al campo teórico de la educación matemática en la primera infancia, sino que también ofrecen orientaciones valiosas para la práctica pedagógica; en el plano académico, los hallazgos fortalecen la evidencia sobre la eficacia de la Pedagogía Waldorf como una alternativa que acompaña el desarrollo progresivo de diversas competencias matemáticas, especialmente en dimensiones como la noción del tiempo, la conservación de cantidad, la clasificación y la comprensión del número; al mismo tiempo, amplían la comprensión sobre el papel que pueden desempeñar metodologías centradas en la

experiencia, el ritmo, el arte y la vivencia concreta en la construcción del pensamiento lógico-matemático infantil; sin embargo, la ausencia de avances en la noción de objetos y espacio señala la necesidad de seguir profundizando en los componentes didácticos que favorecen el desarrollo visoespacial dentro de este enfoque pedagógico.

En el plano práctico, los resultados de este estudio abren la posibilidad de incorporar de manera más sistemática la metodología Waldorf en los programas de educación inicial, sobre todo en contextos donde aún predominan enfoques tradicionales que muestran un impacto limitado en el desarrollo matemático; se observa que la organización intencional de actividades vivenciales, manipulativas y rítmicas contribuye a que un número importante de niños avance del nivel “En inicio” hacia etapas de “Proceso” y “Logro”; sin embargo, los hallazgos también señalan la necesidad de complementar esta propuesta con estrategias específicas orientadas a fortalecer la percepción espacial, incorporando recursos didácticos que estimulen de forma más directa la orientación, la ubicación y la representación espacial.

En cuanto a las futuras líneas de investigación, este estudio abre la posibilidad de ser replicado con muestras más amplias y en contextos socioculturales diversos, lo que permitiría fortalecer la validez de los resultados y ampliar su alcance; también resulta pertinente impulsar investigaciones longitudinales que permitan observar si los efectos identificados se mantienen en el tiempo, tanto a mediano como a largo plazo.

Otra línea de trabajo relevante consiste en profundizar en variables como la motivación, la creatividad, el desarrollo psicomotor y el lenguaje simbólico, con el propósito de comprender con mayor precisión los mecanismos que explican el impacto observado en determinadas dimensiones matemáticas; asimismo, se sugiere realizar estudios comparativos con otras metodologías activas, para valorar su eficacia relativa; finalmente, incorporar enfoques mixtos que combinen análisis cuantitativos y cualitativos permitirá profundizar en la comprensión de los procesos pedagógicos que sostienen los avances alcanzados.

Contribuciones

Las personas autoras declaran haber participado en los siguientes roles: M. E. Q. M. colaboró en la redacción del artículo, en la gestión del proceso investigativo y en el desarrollo de la investigación; por su parte, R.U.V.T. y N.J.L. contribuyeron en la aplicación de los instrumentos en las diferentes instituciones educativas.

Datos y material complementario

Este artículo tiene disponible material complementario en la tesis: “Pedagogía Waldorf para el desarrollo de las matemáticas en Inicial Provincia Calca, Cusco 2025”.

Referencias

- Abdom, H., & Ghislotti, V. (2021). A pedagogia waldorf e a educação ambiental: um diálogo a partir de uma perspectiva ecofenomenológica. *remea*, 38(1), 202-223. doi:10.14295/remea.v38i1.11827
- Andrade, D. (2015). Educação e ludicidade: Um diálogo com a pedagogia Waldorf. *Educar em Revista*, (56), 101-113. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/281764965_Educacao_e_ludicidade_um_dialogo_com_a_Pedagogia_Waldorf
- Bada, W. (2020). La invisibilidad y la identidad cultural en los estudiantes indígenas de la Amazonía. *Horizonte de la Ciencia*, 10(19), 93-102. doi: 10.26490/uncp.horizonteciencia.2020.19.590
- Caballero, S., Vergara, E., Gardi, V., & Rodriguez, J. (2026). Metodologías activas en la educación latinoamericana: una revisión sistemática sobre su impacto en el aprendizaje significativo. *Revista InveCom*, 2(1), 1-9. doi: 10.5281/zenodo.16076292
- Camacho, J., Fernández, L., López, A., & Ortiz, W. (2025). El proceso de enseñanza aprendizaje de las combinaciones multiplicativas en quinto año de educación general básica. *Revista Científica Dominio de las Ciencias*, 11(1), 1993-2016. doi: 10.23857/dc.v11i1.4281
- Carlgren, F. (1989). *Pedagogía Waldorf. Rudolf Steiner*. Madrid: Editorial Rudolf Steiner. Recuperado de https://docenteslibres.cc/wp-content/uploads/2013/12/pedagogia_waldorf_calgren.pdf
- Chacón, T., de Diego, D., & Curbera, G. (2020). *Libro Blanco de las Matemáticas*. Madrid, España: Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Recuperado de <https://www.fundacionareces.es/recursos/doc/portal/2020/10/14/libro-blanco-de-las-matematicas.pdf>
- Chávez, A., Moscoso, K., & Cadillo, J. (2021). Método activo en el desarrollo de competencias matemáticas en niños de la cultura Awajún, Perú. *Uniciencia*, 35(1), 55-70. doi: 10.15359/ru.35-1.4
- Cobacango, F., & Simbaña, M. (2023). Pedagogía Waldorf: Revisión al desarrollo integral en niños menores de cinco años. *Digital Publisher*, 8(5), 1010-1021. doi: 10.33386/593dp.2023.5.2091
- Dirección de Talento Humano y Conocimiento [DNTHyC]. (2022). *Guía para la elaboración de instrumentos de evaluación de residentes*. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Salud de Argentina.
- Friesen, N., & Su, H. (2022). ¿Qué es pedagogía? Descubriendo la dimensión pedagógica oculta. *Educational Theory*, 73(1), 1-23. doi: 10.1111/edth.12569
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (2020). *Importancia del desarrollo de habilidades transferibles en América Latina y el Caribe. Documento de discusión*. Panamá: UNICEF. Recuperado

de <https://www.unicef.org/lac/media/10676/file/Importancia%20del%20desarrollo%20de%20habilidades%20transferibles%20en%20América%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf>

- Fuentes, C., & Agramonte, R. (2024). Mejorando la competencia comunicativa matemática en primaria: Análisis de estrategias didácticas eficaces en el campo de la matemática. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(4), 1382. doi: 10.56712/latam.v5i4.2342
- Guichot, E., De Sarlo, G., García, S., & Moreno, O. (2021). Artistic languages and children's natural development in Waldorf pedagogy: A case study based on happiness. *Ilkogretim Online - Elementary Education Online*, 20(1), 1038-1050. doi: 10.17051/ilkonline.2021.01.92
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2023). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Ciudad de México, México: McGraw-Hill Education.
- Kai Li, L. (2021). Teaching and assessing intercultural communicative competence (ICC): Experience with student-authored critical incidents. *Taiwan Journal of TESOL*, 18(1), 1-27. doi: 10.30397/TJTESOL.202104_18(1).0001
- León, A., Paliza, Y., Espinoza, Z., Tomy, E., Cuba, M., & Ñahue, A. (2025). La pedagogía Waldorf: Modelo social-educativo para niños de educación temprana en el Perú. *Diálogos Abiertos*, 4(1), 1-20. Recuperado de <https://www.revistamultidisciplinariadiálogosabiertos.edu.pe/ojs/index.php/rmda/article/view/74>
- LlumiQuinga, S., & Azucena Macías, M. G. (2022). Desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de cinco años, a través de un programa educativo interactivo. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 5(1), 159-168. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/7217/721778113020.pdf>
- Martínez, M., & Martínez, I. (2021). La educación intercultural, infancia, familia y escuela. *Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 12(2), 58-70. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7922024.pdf>
- Marvelos, M., & Daraduomis, T. (2020). Exploración de las perspectivas de la teoría de las inteligencias múltiples como vehículo para descubrir una relación entre la educación y la pedagogía imaginativa/ Waldorf. *Education Sciences*, 10(11), 334. doi:10.3390/educsci10110334
- Rodríguez, M. (2020). *Utilizar el calendario y medir el tiempo en primer grado*. Montevideo, Uruguay: Dirección General de Planeamiento Educativo. Recuperado de <https://biblioteca-digital.bue.edu.ar/descargar/1419f4-utilizar-el-calendario-y-medir-el-tiempo-doc.pdf>
- Roque, E., Guirado, V., & Rey, C. (2020). Recursos pedagógicos y didácticos para la atención a las preferencias comunicativas en la infancia preescolar. *Revista Conrado*, 16(76), 471-476. Recuperado de <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1514>

- Rosales, A. (2024). Historia de matemáticas. La demostración a través de la historia. *Revista Pensamiento Matemático*, 14(1), 43-59. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9691913.pdf>
- Salchegger, S., Wallner, C., & Bertsch, C. (2021). Explaining Waldorf Student' high motivation but moderate achievement in science: Is inquiry based education the key? *Large-scale Assessments in Education*, 9(14), 1-23. doi: 10.1186/s40536-021-00107-3
- Santana, I., Véliz, A., Coronel, J., & Ponce, M. (2025). Estrategias inclusivas de intervención para promover interculturalidad, diversidad e inclusión mediante talleres con niños de 3 a 5 años. *Polo del Conocimiento*, 10(27), 1629-1645. doi: 10.23857/pc.v10i7.9981
- Terrazo, E., Riveros, D., & Oseda, D. (2020). Juegos didácticos en el aprendizaje de las nociones matemáticas en la Institución Educativa N°329 de Huancavelica. *Revista Conrado*, 16(76), 24-30. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000500024
- Tirina, M., Zaval'ko, A. S., & Radchenko, N. (2021). Development of communication skills of preschool, children in Waldorf Education. *Boletín de psicología y pedagogía de la Universidad Estatal de Altái*, (4), 177-188. Recuperado de <https://bppsasu.ru/article/view/10625>
- Toro, R., Sarmiento, M., & Avendaño, B. (2022). Análisis empírico del Coeficiente Alfa de Cronbach según Opciones de Respuesta, Muestra y Observaciones Atípicas. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación*, 2(63), 17-30. doi: 10.21865/RIDEP63.2.02
- Tsamayah, L., & Ernesto, S. (2023). A demanding school: Schooling strategies in Waldorf institutions. *Educação e Pesquisa*, 49, e258607. doi:10.1590/S1678-4634202349258607en
- Turós, M. (2024). Comparative analysis of the views of Montessori and Waldorf teacher trainers. *Social Sciences & Humanities Open*, 9(1), 100855. doi:10.1016/j.ssaho.2024.100855
- Tualalelei, E. (2020). Professional development for intercultural education: Learning on the run. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 48, 1-14. doi:10.1080/1359866X.2020.1753168 2
- Villa, J., & Rodriguez, M. (2025). Estrategias didácticas para el aprendizaje de nociones de clasificación y de numeración en preescolar: un estudio de revisión. *Revista Espacios*, 46(4), 56-68. doi:10.48082/espacios-a25v46n04p06
- Wagon, S. (2021). *Las pedagogías alternativas: Montessori, Freinet, Decroly, Steiner y otras corrientes que revolucionaron la educación*. Barcelona, España: Plataforma.
- Wenxuan, L., Liang, L., & Leigh, D. (2023). Chinese early childhood teachers perspectives on mathematics education in play-based contexts. *Early Years*, 44(3), 765-780. doi:10.1080/09575146.2023.2237205

Yen-Fu, K. (2021). A Study on the Teacher-Student Encounter in a Waldorf School. *Journal of Life Education*, 13(2), 83-113. doi: 10.3966/207466012021121302003